

A Confissão: duelos na Igreja

João Loureiro

Resumo:

A religião sempre foi um tópico presente na matriz civilizacional do povo português, regendo os seus valores e formas de ver o mundo. Porém, esta também foi alvo de diverso material crítico inscrito em alguma da Literatura dos últimos anos.

Bernardo Santareno (1920-1980) foi um dos que apresentou uma obra pautada, entre muitos outros aspetos, pela crítica à Igreja Católica, como questionador da influência do pensamento católico enraizado na sociedade portuguesa.

A Confissão (1979) foi uma das peças mais reconhecidas de Santareno e um texto que pode, facilmente, surgir à colação, quando recordamos a discussão recente sobre o célebre lema “todos, todos, todos”, invocado pelo Papa Francisco. O texto trata-se de uma espécie de denúncia do tempo em que a Igreja era só e apenas para alguns.

Palavras-chave:

Bernardo Santareno; Catolicismo; Portugal; A Confissão

O nome de Bernardo Santareno não me era, antes do início da pesquisa para este estudo, completamente indiferente. Partilhava com ele uma afinidade quanto ao local de nascimento – Santarém (cidade que fez questão de o immortalizar em algum do seu património), mas estava longe de descobrir o potencial da sua obra e a atualidade da mesma. António Martinho do Rosário – o seu nome real – formou-se em psiquiatria. Talvez seja daí que nasce uma importante parte da capacidade analítica da sua obra, nomeadamente dramática.

Bernardo Santareno, porém, só se cria, enquanto personalidade literária, por volta dos 30 anos. As suas peças viriam a distinguir-se pela forma como aborda temas controversos e “frágeis” da sociedade do seu tempo. Santareno é, de certa forma, o espelho de um homem influenciado pelo contexto do país que encontra. Testemunhou a ditadura salazarista e o pensamento popular de matriz conservadora que resistiu mesmo

depois da revolução. Por isso, dedica uma parte da sua obra a tentar “libertar” o povo português deste pensamento fechado e datado.

***A Confissão* – o epíteto máximo da revolta**

A peça *A Confissão* (1979) é o material de referência a este estudo. Propõe-se apenas uma (de muitas) leituras que se poderiam fazer à inesgotável e, tantas vezes, subtilmente feroz obra do dramaturgo.

No texto de 79, repare-se, Bernardo Santareno está já fora daquilo que foi o acontecimento que marcou a produção artística do seu tempo: a censura. Toda a sua carreira artística cruza com um mundo onde não se pode escrever de livre vontade e, ao contrário de alguns seus contemporâneos, grande parte da sua vida será mesmo passada nesse regime, já que não viveu muitos anos no pós-abril. Por isso, Santareno terá sido, como mais nenhum escritor, uma voz sufocada. Alguém que nasce, que se desenvolve, que amadurece sem poder pensar esclarecidamente quando e como quiser; que falece numa sociedade demasiado ferida por esse tempo e, provavelmente, com a sensação de que, para ele, o “sonho da liberdade” ainda não estava alcançado.

É neste contexto que surge *A Confissão* (1979). O texto – desde o início que isso nos é demonstrado – faz questão de realçar o local onde estamos: “Uma igreja católica”¹. Para que não haja dúvidas algumas, o autor coloca-nos perante um local religioso, assumidamente católico, numa crua frase inicial, quase como se não houvesse fuga à influência daquele local, agora que entramos. Na igreja, “as mulheres confessam-se do lado protegido e os homens, naturalmente, do outro, ajoelhando-se aos pés do sacerdote sem qualquer intercepção.” O mais comum será fazermos a leitura – correta – de que esta indicação está presente para nos demonstrar o fosso que haveria entre os dois sexos: ali, naquele local, seriam tratados de forma diferente. Porém, é quase impossível resistir à presença daquele advérbio de modo e não o olhar com um tom jocoso. Em última instância, se deitarmos sobre esta paisagem um tom sarcástico, não haveria inibições, também, em ver naquele “sem qualquer intercepção” uma proximidade entre os homens que se confessam e o Padre, proximidade entre seres do mesmo sexo que será tão vilipendiada por parte de pessoas ligadas à Igreja, ao longo desta e de tantas outras peças de Santareno.

Em primeiro plano, surgem na peça duas personagens: uma mulher “aflita” e um Padre “que é gordo e tem à volta dos sessenta anos”. Repare-se que, antes de mais palavras, a primeira imagem com que ficamos do Padre é, novamente, jocosa. O Padre, imaginamos, será um homem “gordo” e arcaico (a indicação da idade, acredito, pode representar: i) um homem anterior ao 25 de abril; ii) um homem antiquado; iii) ambas as opções).

O Padre, representação da Igreja na peça, assume, perante as ânsias da mulher do povo, uma postura dominante no ato da confissão, procurando lembrá-la dos “seus deveres” enquanto mulher da casa – nomeadamente, lembrando-a que é casada e que tem filhos batizados (aqui começa a tentativa de a manipular, via pressão psicológica). O mesmo Confessor que, perante isto, a aconselha a sofrer em silêncio, a manter-se recatada, é aquele que responde ao apelo da mulher (“Os meus filhos têm fome. / Não aguento mais...”) com uma convicção política: “O homem está desempregado, que há-de ele fazer? Foi o bonito serviço que os «libertadores do País» nos arranjaram. Desemprego, desemprego e mais desemprego.” Entenda-se este excerto como o princípio daquele que se vai desenhando como um associar da Igreja às reminiscências do poder salazarista na sociedade, mesmo no pré-revolução. Aliás, falas adiante, o Confessor resume a sua opinião sobre o assunto, definitivamente: “O 25 de Abril, o 25 de Abril! Até aqui, no confessionário?! Já cá faltava essa cantilena do 25 de Abril. Deixa-te de tonteiras e aprende a conhecer as ciladas do Demónio (...) O que é que de bom nos trouxe o 25 de Abril? Desordem nas tuas, guerra nas almas, desobediência aos poderes instituídos, roubalheiras e indecências, a vitória aparente dos inimigos da Igreja...!”)

A propósito deste último excerto, é importante compreender o contexto social da obra referida. Estamos a falar de uma peça ambientada no pós-revolução. Ora, se é verdade que o Estado Novo manteve a Igreja relativamente afastada da política, também é verdade que a usou como fiel instrumento². Ora, perante a perda desta influência mútua, a Igreja sente que vai perder, como se tem vindo a efetivar nos últimos anos, o seu manto de influência na sociedade, motivando reações como aquela em que, “em resposta ao manifesto “Liberdade para as Minorias Sexuais”, publicado logo após a Revolução, no Diário de Lisboa e no Diário Popular, pelo então recém-criado Movimento de Ação Homossexual Revolucionária (MAHR), o general Galvão de Melo, da Junta de Salvação Nacional, foi à televisão ler um comunicado alegando que o 25 de Abril não tinha sido feito para as prostitutas e os homossexuais reivindicarem”³, mas também como aquela

que faz o Confessor de *A Confissão*, exaltadamente, bradas contra o infiltrar dos ideais da Revolução no seu espaço de domínio primeiro – a Igreja.

Ainda assim, a confissão prossegue:

“Mulher: Apanha-me todo o dinheirinho que pode, não quer saber dos filhos, embebedada-se e bate-me...! Ai, eu sofro muito!

Confessor: Mais sofreu a Virgem Maria, que era mãe de Deus!

Mulher: Anda com outras mulheres.

Confessor: Mas a última carta será tua. De cada vez que ele voltar a casa, depois desses desvarios, encontrar-te-á resguardada no sacrário do teu lar, virtuosa, calada e obediente. Esta será a tua vitória! Mulher cristã, pomba de paz e amor. Abre-lhe os braços e recebe-o com todo o carinho.”

Este seria um interessante passo para enquadrarmos naquilo que podemos ver como uma descrição do ideal de mulher, de “mulher cristã, pomba de paz e amor”, que a Igreja preconizava à altura. Traições, violência, nada seria impossível de suportar, sendo-se “virtuosa, calada e obediente”. Ora, se pensarmos nos valores de abril compreendemos toda a resistência do Confessor (vulgo, a Igreja Católica) perante estes, à luz da idealização da mulher que se defendia. Uma mulher que se desamarrasse desta doutrina seria uma mulher livre, em tantos casos independente, e que obrigaria a uma reformulação acerca do modelo de sociedade tal como aqueles que viviam à época conheciam. Isso implicaria ir contra o conformismo que a Igreja protegia. Repare-se, de resto, que até perante uma “doença feia, mal de mulheres” que a pobre senhora diz ter apanhado do marido, o Confessor replica com “Não és tu a primeira. Sofre com paciência, digo-te eu!” Ora, a inclusão de um testemunho feminino tão cheio de força neste texto, demonstra bem a vontade de Santareno em denunciar uma das crenças que vigorava na sociedade de então e contra a qual era radicalmente contra (sendo, também, como se percebe, um dos aspetos que a Igreja ajudava a amparar): o machismo, ou melhor, a sociedade machista, que estará presente em toda esta peça⁴.

O texto de Santareno é subtilmente delicioso nos detalhes. É delicioso, porque é fácil compreender que, numa passagem como “Desde criança que eu lhe ouço essas palavras, senhor Prior! São as mesmas que dizia à minha mãe, que Deus haja...”, a que o Confessor responde “As mesmas. A Igreja não muda, é eterna (...)”, o autor está a fazer, ao mesmo tempo, uma tremenda crítica à Igreja – colocando o Padre a assumir essa mesma crítica e a orgulhar-se do caráter estanque da instituição –, bem como está a chamar a atenção para uma mudança de mentalidade que, inevitavelmente, iria emergir. Perante uma Igreja que, como o leitor já terá visto na peça, tem sempre as mesmas respostas, surge o principiar de alguma desconfiança, é claro! O rezar, o pedir, o respeitar e seguir princípios divinos são fielmente seguidos até que as primeiras pessoas pensem, de facto, sobre a legitimidade desses princípios: é o que está uma mulher do povo, possivelmente pouco instruída, a fazer neste passo. Está a aperceber-se de que uma instituição milenar está a impor sobre si uma força, uma pressão, que não vê produzir resultados. A própria invocação do nome da mãe representa essa mudança de mentalidades, que é geracional. O que a mulher está a pensar será algo do género: “a minha mãe acreditava cegamente no que lhe dizia, senhor Padre, eu, ouço as mesmas coisas, mas já não consigo acreditar, perante as evidências da minha vida e da dela!”

Mais adiante, no espaço confessional, entra um novo nome, como referência: Mariana, a mais recente amiga daquela mulher, uma “professora” que “não é católica” e ainda “é comunista” (a esta última informação o Confessor tem uma reação, indubitavelmente, paródica, “saltando do assento” e dizendo: “E tu não tens medo?! Eu logo vi, tinha a certeza! Foge dela. Não te autorizo a que voltes a trabalhar nessa casa”). Mariana surge na peça como um penetrar do mundo em mudança na Igreja estanque, que “é eterna”. Tem o discurso de uma mulher livre, uma mulher que diz à confessada pelo Padre que o marido tem de a respeitar e, perante as “brutalidades dele”, deve considerar a separação. O Padre começa por reagir a este desejo de forma irracional e impulsiva, fazendo-a ver que, ao separar-se, iria “por aí, de mão em mão, a passar de homem para homem”, o que fere bastante o orgulho e a dignidade da mulher. E é aqui, precisamente, que o poder das didascálias reentra no teatro de Santareno: o Padre, percebendo o seu erro na abordagem, torna-se “manhoso”, tentando demovê-la desses pensamentos recentes.

Muitos leitores de Santareno têm vindo a chamar a atenção para aquela que é a reta final da confissão da Mulher. Perante variadas insistências em separar-se do marido, em

não conseguir estar mais com ele, o Padre tenta entender a verdadeira raiz do problema. Transcreva-se a cena, em toda a sua brutalidade, para que depois se comente:

“Mulher (*desesperada*): Mas eu não sou capaz de fazer vida com o meu homem!...

Confessor: Fala. Abre-te comigo. Estás no confessional. O que te fez o teu marido?

Mulher: Tenho vergonha...

Confessor: Não tenhas. Lembra-te que deves fazer uma boa e completa confissão. Vá lá, eu ajudo... São coisas de sexo, na cama?

Mulher: Sim...

Confessor: Diferentes do costume?

Mulher: Sim...

Confessor: Compreendo. Vamos, coragem! Ele obriga-te a fazer-lhe coisas sexuais com a boca?

Mulher: Não...

Confessor (*quase decepcionado*): Então?! (*Pausa*) Ouve, escuta, ele quer ter relações contigo por detrás?

Mulher (*choro convulsivo*): Sim... quer...!

Confessor (*vitorioso*): Ah, é isso! (*Pausa*) E tu deixas?

Mulher: Não... Mas ele bate-me, obriga-me!

Confessor: Se ele te obriga, não tens culpa, não pecas. Pronto! O que não podes é colaborar com ele, percebes? Não podes gozar com essas coisas que ele te faz. Mais algum pecado?”

Este é um excerto tão rico e sublime que será difícil abordar todos os aspetos que nele figuram. Mas repare-se, desde logo, na vontade do Confessor em arrastar a conversa para assuntos de teor sexual. Ele não espera: é ele quem refere o assunto pela primeira

vez, é ele quem, sem qualquer pudor, diz “deves fazer uma boa e completa confissão. Vá lá, eu ajudo...”, quase desculpando a atitude e o grau de intromissão que vai ter a seguir, é ele quem, perante todas as hesitações e monossílabos da Mulher, faz todo o seu monólogo. É ele quem cria as várias narrativas mentais sobre o problema sexual que envolve aquele casal (a Mulher chega a desmentir algumas, inclusivamente), ficando, inclusivamente, “decepcionado”, se não chega a concretizar a estória mental que invocou; mas também fica “vitorioso” se entende que a sua outra opção foi validada. É um Padre que, nas palavras de Luís Sobreira, revela o “caráter *voyeurista*” da confissão, parecendo “deleitar-se com o pecado sexual, de tão hábil e guloso se mostra a arrancá-lo à púdica e humilde paroquiana”⁵. Acrescento: é quase como se o Confessor, no momento final da confissão precisasse desta pequena vitória. Pela forma como nos é contado o episódio, aliás, fica mesmo a sensação de que toda a confissão foi um caminho para um fim último, que seria o da obtenção de prazer através de uma história que o próprio Confessor traz, querendo ver confirmada. Quando obtém essa conquista, revela-se “com pressa”, numa didascália adiante, perguntando de imediato: “Confessas mais algum pecado?”

Esta pobre Mulher vai-se embora, perdendo-se no “escuro da igreja”, à medida que vai entrando “La Belle Françoise”, “travesti loiro (...), com o exagero habitual de maquilhagem, rendas, veludos e cetins.”, hesitando perante que lado – o dos homens ou das mulheres – escolheria para se confessar. “O padre está perplexo.”

Françoise, desde o início, declara estar ali porque é “católica, apostólica e romana”. Isto é, procura estar na casa daqueles que, como Françoise, acreditam na fé católica, sentem a pertença àquele espaço. Mas o Padre não entende da mesma maneira já que reitera vários pedidos veementes contra a sua pessoa: “Saia daqui! Não a confesso!...”; “Por amor de Deus, não faça escândalo na igreja, neste lugar!” O Padre, ainda assim, perante a figura que se lhe apresenta no lugar de confissão, começa por tentar entender quem tem à sua frente. À explicação de Françoise (“Sou uma mulher com corpo de homem. É este o meu grande drama!”), o Confessor, “que julga compreender”, atira: “É uma mulher homossexual, é isso?”

As próximas falas podem ser entendidas como um duelo (que obriga o Padre, inclusivamente, a ir “limpando o suor”) entre um ser que existe e outro que procura entender a sua existência. Françoise diz ter a cirurgia da mudança de sexo marcada, “em Londres”; o Confessor vai insistindo: “Então porque veio confessar-se vestido de mulher? Acha próprio?!” Ora, esta incompreensão do Padre, para além das leituras

preconceituosas que possamos fazer à luz dos tempos mais atuais, é facilmente explicável se tivermos em consideração o pensamento vigente, à época. Repare-se apenas no exemplo de Harry Benjamin (1885–1986), endocrinologista e sexólogo. O trabalho de Benjamin, que nos vem elucidar acerca do que era a noção sobre estas pessoas neste tempo, deixa o legado de ser a primeira grande obra médica a defender a intervenção hormonal e cirúrgica como tratamento legítimo para a disforia de género. Ainda assim, há uma questão subjacente a toda esta teoria: a intervenção hormonal e cirúrgica é necessária como “tratamento”. Ou seja, a noção, à altura, é de que se tratava de uma doença e, como tal, necessitaria de uma cura. Nas palavras do próprio Harry Benjamin: “gender role identity and its most dramatic disorientation, now known as transsexualism or transsexuality”; “The homosexual has a sex problem, the transsexual has a gender problem, and the transvestite has a social problem.”⁶ Nestas explicações ecoa sempre a palavra “problema”, o que acontece, também, no texto santareniano, quando o Confessor atira: “Já consultou um psiquiatra por causa da sua doença sexual?” Resumindo, mesmo aceitando que a ideia geral da sociedade portuguesa fosse já de algum conhecimento sobre o tema, resgatando estes estudos iniciais que iam sendo feitos na área e a maior liberdade para estas pessoas se assumirem como são, certamente a aceitação não seria a que, apesar de tudo, hoje verificamos.

O Confessor, “com desdém involuntário”, prossegue, referindo-se a Françoise sempre com a forma masculina. Pergunta qual a sua ocupação profissional, ao que vê respondido: “Trabalho numa *boîte* de travestis.” Françoise realça, neste aspeto, que “este tipo de *shows* só começou depois do 25 de Abril...” Ora cá está: mais uma filha de abril, mais uma “marginal” que chega ao espaço da Igreja (recorde-se que este texto vem integrado num livro denominado *Os Marginais e a Revolução*, precisamente de 79) evocando que a “Revolução” lhe trouxe novas oportunidades e mentalidades. Como será de calcular, a resposta do Confessor não se faz tardar e, carregado de sarcasmo, atira “Não duvido. Foi mais uma das preciosas liberdades conquistadas!”

A evocação da política faz-se mais do que uma vez ao longo do texto: quer através da valorização do 25 de abril (como temos visto), associando as palavras críticas a este à personagem “desprezível” da peça; noutro momento, através de um dos descuidos de Françoise, diz-se que “Na nossa clientela, lá na *boîte*, temos banqueiros, aristocratas, artistas, generais, subsecretários, secretários de Estado e até ministros! (...) Rara é a noite que não estejam na nossa clientela duas, três ou mais personalidades nacionais, dessas

que têm o retrato nos jornais”. Mas mais imponente ainda do que aqui, há um lugar do texto, umas páginas adiante, em que Françoise volta a cometer uma inconflidência que, na “escondida” voz de Santareno não pode ser inocente: “Bem vê, os nossos clientes, que são também os nossos amigos e protectores, são todos da direita”. A tudo isto o Confessor tenta responder com interrupções e tentativas de “abafar” a voz de Fraçoise: “Nada de nomes! Se os inimigos da nossa fé tivessem vencido, a esta hora Portugal seria um imenso coval... coberto com cravos de sangue.”

Nem os testemunhos mais tocantes quanto à questão da identidade (“Eu quero viver a minha diferença com dignidade!”) e das tentativas de suicídio por que Françoise passou parecem demover ou comover o Padre (“Não posso gastar mais tempo consigo. (...) Tenho tanta dificuldade em o ouvir!...”). E não é completamente peculiar que assim seja. O Confessor sente que não pode perder tempo, porque é, para si, uma causa perdida que tem à frente. Aliás, para todos os efeitos, “Françoise, como sujeito trans, também é vítima da exclusão, da rejeição e da marginalização social. (...) sua figura não existia como possibilidade nem no Evangelho nem nas palavras de deus”⁷. É uma figura desviante aos olhos da ciência do tempo e da Igreja, pelo que a rejeição pode vir por dois caminhos: ou por não se querer compreender, ou por se considerar que aquela figura não é sequer possível. Ou, numa terceira via que o Confessor também segue, através da desconsideração cruel: “Sei que a sua vida é um escarro. Que não é própria dum ser humano. Que nem os animais são assim.”

A confissão assume na obra um papel central, que vai muito além do título. Trata-se de um jogo de poder. Quem manda é o Confessor! Subjugados são aqueles que se apresentam a contar os seus pecados ao Padre, procurando a absolvição que, novamente, está na mão do... Confessor. Não espanta, por isso, que este ato e este cenário sejam inteligentes escolhas de Santareno: é o claro demonstrar de forças diferentes, opostas, em alguns casos descrentes e desviantes, que continuam marginalizadas numa sociedade que a Igreja parece ainda “controlar”. Esta confissão surge assim como “a busca do domínio dos corpos e o controle da conduta das fiéis, a fim de manter a ordem hierárquica do catolicismo”⁸. Podemos encarar, assim, este duelo como um jogo de poder, instrumentalizado para criar culpa e para perpetrar o “certo” e o “errado”. É isso que Santareno nos quer mostrar: o texto fala connosco, procurando gritantemente apontar para uma denúncia de uma sociedade que, à data, deveria estar a caminhar para a liberdade.

Mais: veja-se a reta final do texto. Françoise retoma, como num reflexo, o tipo de discurso de distanciamento face à Igreja da Mulher do povo, que entrou primeiro em cena: “Jesus Cristo também não me quer, também me cuspiu fora...” Ora, repare-se que o Confessor, novamente, sentindo estar a perder influência em alguém (mesmo que possa não reconhecer Françoise como alguém), dá como que uma receita: deixar a *boîte*, assumir a “condição de homem” e chega a propor que “renuncie (...) a tudo”. E é este o ponto de viragem em que Françoise passa a dominar a confissão: discorrendo sem permitir interrupções (“Agora, vai-me ouvir até ao fim.”) sobre a sua condição, o abandono que sente por parte de Jesus Cristo (demonstrando, tal como a primeira fiel, que a posição gradativamente descrente na fé vai além da figura do Padre e se está a transferir também para um questionamento dos princípios primários religiosos), os abusos de todo o tipo que sentiu na pele ao longo dos anos... E é, também, este o lugar em que uma mudança se opera no texto. Acompanhando o crescimento da influência de Françoise no texto, também há um libertar da sua postura, da sua verdadeira essência, um subjugar do Padre pelas palavras corriqueiras e ordinárias. Repare-se, a meio do referido discurso, como termina Françoise, perante um Padre “assustado”: “Juro-lhe que as minhas lindas mamas não-de povoar os seus sonhos de velho azedo e refervido com castigos e orações...!”

E mesmo que o Padre, exatamente como com a Mulher do povo, tente ser “manhoso”, em resposta, pedindo que Françoise seja “submisso” (convém referir que, neste ponto, Santareno acentua as didascálias com palavras flexionadas em género, referindo-se sempre a Françoise no feminino, sobrepondo-se à vontade do próprio Padre) e ameaçando não lhe dar a absolvição, o “travesti loiro” explode e inflama, vomitando anos de subordinação à sociedade (volte a destacar-se a sua relação íntima com a Igreja) e a tentativa de se dissimular durante a confissão inteira. Acusa o Padre – representante da Igreja Católica – de tudo: “Isto é a inquisição, ou quê?! Como não pode queimar-me em corpo tenta queimar-me espiritualmente, não é?”; “O senhor humilha-me, põe-me de rastos, vomita-me... e agora sou seu filho? Olhe bem para mim. Tenho cara de suína? É o que o senhor é. Um porco sujo e feio!”; “Vá lavar as cuecas, seu padralhão duma figa. Estão sujas de esperma seco! Nunca mais ponho aqui os pés.”; “Você é mesmo feio! Um sapo”.

A este inflamado discurso, que tem ofensas de todo o tipo, poderia imaginar-se uma resposta áspera ou vívida do Confessor, ferido no seu âmago. Mas Françoise vai-se

embora e *A Confissão* (1979) recebe uma última personagem: D. Filipa, aflita com esta “disputa” (termo utilizado numa didascália, que vem na lógica de um “duelo” que venho referindo na minha leitura do texto). Naquilo que muitos têm lido como um excerto indiciador de que haveria uma relação entre a beata e o Padre, parece-me ter mais relevância outro detalhe: é que D. Filipa vem representar o expectável. Aquilo que o Padre foi definindo como um ideal de mulher católica. D. Filipa seria o habitual de se encontrar numa Igreja portuguesa; Françoise seria um “desvio”. É, por isso, bastante evidente, que a personagem recentemente introduzida contribui para uma ideia de que a “normalidade” está reposta, depois daquele afastamento da norma. O Padre chega a dizer “Acabo de vencer, mais uma vez, o Demónio”, depois de desvalorizar o momento tenso que acabou de acontecer, atirando “Um pobre louco.” A ideia de escuridão volta e é a última indicação que na peça existe.

Conclusão – Um grito pelo que falta cumprir

No início, descrevi Bernardo Santareno como sendo “uma voz sufocada”. Santareno viveu grande parte da sua vida em ditadura e, nos poucos anos que viu de liberdade no seu país, nunca terá sentido que abril se concretizou plenamente. Conclusões comprovadas e mais aprofundadas sobre este tema terão de ficar para outro trabalho, mas importa-nos muito ver a forma como o autor, e não há fuga possível a esse aspeto, vê todo o texto de *A Confissão* (1979) como um grito revolucionário. Uma liberdade a que falta ser livre. Uma data a que falta cumprir-se! O diálogo final com D. Filipa só vem mostrar isso: pode ter havido um vislumbre, um breve levantar do véu na sociedade portuguesa para os marginalizados, os negligenciados, mas no fim, no fim de tudo, as coisas voltarão à normalidade e alguém diferente será sempre e apenas um “louco”, enquanto o 25 de abril não se cumprisse plenamente.

Bibliografia:

¹Santareno, B. (2023). Teatro III: Obras completas (Vol. III, pp. 445–473). E-Primatur.

²Pintassilgo, J. & Hansen, P. (2013). A laicização da sociedade e da escola em Portugal: um olhar sobre o século XX. In J. Pintassilgo (Coord.). *Laicidade, Religiões e Educação na Europa do Sul no Século XX* (pp. 13-33). Lisboa: Instituto de Educação, Universidade de Lisboa (e-Book).

³Almeida, S. J. (2010). *Os homossexuais no Estado Novo* (p. 233). Sextante Editora.

⁴Ribeiro, L. de C. A., & Rodrigues, R. T. (2022). “A Confissão” – Entre a crueldade e a revolução. In E. S. Silva, O. L. de Araújo, & R. T. Rodrigues (Orgs.), *Corpos e masculinidades na dramaturgia de Bernardo Santareno* (pp. 121–136). Pontes Editores.

⁵Sobreira, L. (2018). Poder religioso e trans/sexualidade em *A Confissão* (1979), de Bernardo Santareno. *Literatura e Cultura*, (39), 71–90.

⁶Benjamin, H. (1967). The transsexual phenomenon. *Division of Psychology*, [Apresentado em reunião da divisão em 16 de janeiro de 1967], 428–430.

⁷Santana, S. S., & Muniz, M. R. C. (2018). *A Confissão*, de Bernardo Santareno: Da diferença como locus de luta política. *Desassossego*, 10(20), 141–162.

⁸Santos, G. P., & Silva, E. S. (2022). La belle Françoise: Uma reflexão crítica de corpos e masculinidades em “A Confissão”, de Bernardo Santareno. In E. S. Silva, O. L. de Araújo, & R. T. Rodrigues (Orgs.), *Corpos e masculinidades na dramaturgia de Bernardo Santareno* (pp. 137–153). Pontes Editores.